

**7-шуба: РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА МАМЛАКАТДА
КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СИФАТИНИ ВА УЛАР САЛОҲИЯТИДАН
Фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг
ИСТИКБОЛЛАРИ**

*Бухоро Давлат Университети
“Иқтисодиёт” кафедраси мудири
Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Абдуллоев Аслиддин Жунайдуллоевич*

*T
e
l*

*Бухоро Давлат Университети
Иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси
Дўстова Азиза Қахрамоновна*

*q
b
u
x
d
u*

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт даврида кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш ва уларнинг салоҳиятини самарали фойдаланиш имкониятлари муҳокама қилинган. Бугунги кунда рақамли технологиялар барча соҳаларда, шу жумладан, таълим ва меҳнат бозорида ҳам инновацион ечимларни жорий этишни талаб этмоқда. Кадрларнинг рақамли кўникмаларини ошириш, замонавий талабларга жавоб берадиган малака ошириш дастурларини яратиш, таълим жараёнида янги технологияларни жорий қилиш каби чора-тадбирлар бугунги куннинг муҳим вазифаларидан биридир. Шунингдек, рақамли иқтисодиёт талабларига мувофиқ кадрларнинг

малакаси ва уларнинг салоҳиятини тўлиқ очиб беришда давлат ва хусусий секторнинг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: *Кадрлар салоҳияти, тадбиркорлик, ёлланма ҳодимлар, меҳнат ресурслари, кадрлар квалификацияси, касбий салоҳият, меҳнат бозори, корхона, меҳнат унумдорлиги, ишчи кучи самарадорлиги.*

КИРИШ

Янги Ўзбекистон шароитида мамлакат иқтисодиётини ривожланишининг замонавий тенденциялари корхоналар талабларига мос келадиган кадрлар тайёрлаш тизими самарадорлигини ошириш, аҳолини, жумладан, меҳнат бозорига эндигина кириб келаётган ёшларни, хотин-қизларни муносиб иш ўрни билан таъминлашга қаратилган давлатнинг мақсадли чора-тадбирлари асосида соҳадаги мавжуд муаммо ва зиддиятларни маълум бир даражада ҳал этиш имконини бермоқда. Жумладан, мамлакатимиз касбий таълим тизимида тайёрланаётган кадрларни ишга жойлаштиришдаги асосий муаммолардан бири бу касбий ва олий таълим муассасалари билан иш берувчилар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик муносабатларининг тўғри йўлга қўйилмаганлигидадир. Ушбу ҳолат таълим тизимида тайёрланаётган кадрларни ишга жойлаштириш, жумладан, ўрта ва олий маълумотли аҳолини иқтисодиётнинг расмий секторида ўзига маъқул келадиган иш ўрнини топа олмаслиги натижасида ташқи меҳнат миграцияси ёки иқтисодиётнинг норасмий секторида банд бўлишига олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакатдаги ижтимоий вазиятларнинг кескинлашувига олиб келади.

МЕТОЛОГИЯ

Корхоналар бошқаруви амалиётида кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг таъсир этиш йўналишлари ва кўламидан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий адабиётда бу борадаги турли усуллар ва тамойилларнинг шаклланишига олиб келган. Бозор иқтисодиётининг тобора ривожланиб бориши натижасида корхоналар ўртасида рақобат курашининг кучайиши бошқарув жараёнида кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш тамойиллари ва усулларини тобора такомиллашиб боришига олиб келди.

Таҳлилларга кўра, XX асрнинг 80 йилларига қадар бўлган даврда бошқарув жараёнида ҳодимлар салоҳиятидан фойдаланиш “раҳбар-ҳодим” тамойилига асосланган ҳолда ташкил этилганлигини кўришимиз мумкин бўлади. Бунда корхона фаолиятини бошқариш, жумладан, кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда вужудга келадиган

муносабатларда раҳбарлар ва улар қўл остидаги ходимлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликка асосланган фаолияти йўналишлари мутлақо рад этилган бўлиб, раҳбарларнинг ўз ходимларига таъсир этиш ҳуқуқининг устуворлигини кўришимиз мумкин бўлади.

С.К.Прахард ва Г.Хаммерлар томонидан амалга оширилган тадқиқотларда эса “кадрлар салоҳияти – корхона ёлланма ходимларининг ишлаб чиқариш жараёниларида шахсий физиологик ва ақлий қобилиятлари билан иштирок этиши ҳисобига эришилган самарадорликни англатади”¹, деган фикрни кўришимиз мумкин бўлади. Олимлар томонидан ишлаб чиқилган тарифда ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат ресурсларидан фойдаланишда уларнинг қўшган хиссаларига асосланган бўлиб, кадрлар салоҳияти амалиётда фойдаланилаётган ишчи кучи меҳнатини англатади, деган хулосага келиш мумкин бўлади.

Б.М.Генкин фикрича, “кадрлар салоҳияти бу инсонларнинг меҳнатда бандлиги шароитида шаклланиб, жамланиб борадиган билим ва тажрибаларининг корхона ишлаб чиқариш жараёнида амалда фойдалана олиши

б
и
л
а
н

А.А.Богданова томонидан амалга оширилган тадқиқотларда “раҳбар-ҳодим” тамойилига асосланган бошқарув амалиёти қуйидагича изоҳланади. “Раҳбар-ҳодим” тамойили асосида корхоналар бошқарувининг ривожланиши “объективлик-субъективликнинг ягоналиги” ғояси асосида қурилган бўлиб, бунда раҳбарнинг ўз қўл остидаги ходимига “бевосита таъсир” этишига устуворлик қаратилади”³. Бундан кўришиб турибдики, “раҳбар-ҳодим” тамойили асосида корхона бошқарувида кадрлар салоҳиятидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш амалиёти марказлашган бошқарув амалиёти учун хос ҳисобланали.

ў Юқорида келтириб ўтилган “раҳбар-ҳодим → ходим-ҳодим → ходим-раҳбар” тамойили асосида корхона бошқарувида кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг базавий йўналишлари мамлакатда амал қилаётган иқтисодий тизимнинг очиқлиги, унинг ривожланганлик даражаси ва миллий иқтисодиёт учун хос бўлган

¹Шоррингтон Д. Управление человеческим ресурсами. М.: ДиС, 2014. – с. 236

²Генкин Б.М., Никитина И.А. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – 464 с.

³Богданова А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 1 / Ред. кол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. / Отд-ние экономики АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. – М.: Экономика, 1989. – с. 304

и
й

хусусиятлардан келиб чиқиб, қўшимча йўналишлар билан тўлдирилиши мумкин ҳисобланади.

ТАХЛИЛ

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ёшларга касбий таълим хизматлари кўрсатишнинг сифатини такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар натижасида бугунги кунда аксарият иш берувчилар ўз корхоналарига ёш ҳодимларни ишга ёллашга бўлган интилишлари нисбатан юқори эканлиги Жаҳон банки экспертлари томонидан мамлакатимизда ёшларнинг бандлиги соҳасидаги муаммолар ва тўсиқларга бағишланган тадқиқотлари натижаларида ўз аксини топди. Жумладан, мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқларида ёш кадрлари, жумладан, касбий таълим муассасалари битирувчиларини ишга қабул қилишни хоҳловчи иш берувчилар жами иш берувчилар сонига нисбатан 65,0 фоизни ташкил этмоқда. Ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, иш берувчиларнинг 23,0 фоизи ёшлар, айниқса касбий таълим муассасалари битирувчиларидаги мустақил даромадга эга бўлишдаги шахсий мотивация, касбни пухта ўрганишга бўлган интилиши ва корхонада яратилган меҳнат шароитларига ўрта ва ундан катта ёшдаги ишчи кучига нисбатан тезроқ мослашиш қобилиятига эга эканлигини таъкидлашган (1-расмга қаранг).

расм. Ўзбекистонда ёшларни, жумладан, касбий таълим битирувчиларини ишга ёллашдаги иш берувчилар томонидан афзал кўриладиган жиҳатлари (жами иш берувчилар сонига нисбатан фоизда)⁴

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, иш берувчининг хўжалик фаолияти юритиш соҳасига қараб, ёшларни, жумладан, касбий таълим муассасалари битирувчиларини ишга ёллаш ва ёшларнинг ўрта ва катта ёшдаги ишчи кучига нисбатан афзал жиҳатлари ўзаро фарқланади. 1-расм маълумотларига кўра, корхона хўжалик фаолияти замонавий компьютер технологиялари билан боғлиқ бўлмаган соҳаларда касбий таълим муассасалари битирувчиларини ишга ёллашни афзал кўрувчи иш берувчилар сони 16 фоизни ташкил этса, ушбу кўрсаткич ҳодимнинг меҳнат фаолияти компьютер билан боғлиқ бўлган соҳаларда 21 фоизни, хизматлар кўрсатиш соҳасида 22 фоизни, чакана савдо соҳасида эса 20 фоизни ташкил этмоқда.

⁴ Honorati, Maddalena Marguerie, Alicia Charlena. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.: World Bank Group. September – 2021. p. 89. маълумотлари асосида тузилган. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235891634705237783/youth-employment-in-uzbekistan-opportunities-and-challenges>

-расм. Ўзбекистонда иш берувчиларнинг турлари, ҳажми, ҳудуди ва тармоғи бўйича корхонада касбий таълим битирувчиларининг ёлланма ходимлар таркибидаги улуши, (корхона ёлланма ходимлари сонига нисбатан фоизда, 2021 й.)⁵

Таҳлилларга кўра, мамлакатимиз миллий иқтисодиёти тармоқларида хўжалик фаолияти юритаётган корхоналарда ёшлар, жумладан, касбий таълим муассасалари битирувчиларининг корхонанинг жами персонали таркибидаги улуши 12 фоизни ташкил этмоқда. Ушбу кўрсаткич халқаро йўналишда фаолият юритувчи корхоналарда 18 фоизни, иш ходимлари сони 20 тадан кўп бўлган корхоналарда 17 фоизни, ижобий ривожланиш тенденциясига эга бўлган корхоналарда эса 14 фоизни ташкил этаётганлигини кузатишимиз мумкин. Шу билан биргаликда, республика ҳудудлари кесимида Тошкент минтақасида (14 фоиз) жойлашган корхоналарда бошқа ҳудудларга (11 фоиз) нисбатан ёшларни, жумладан касбий таълим муассасалари битирувчиларини ишга ёллаш кўрсаткичи юқори эканлиги аниқланган (2-расмга қаранг).

Таҳлилларга, аксарият ҳолатларда корхонадаги иқтисодий вазиятларнинг кескинлашиши шароитида корхона раҳбарлари ёш ходимларни ишдан бўшатадилар. Шу билан биргаликда, корхона персонали таркибида ёшлар, жумладан, касбий таълим битирувчилари бўлган иш берувчиларнинг

⁵ Honorati, Maddalena Marguerie, Alicia Charlena. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.: World Bank Group. September – 2021. p. 89. маълумотлари асосида тузилган. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235891634705237783/youth-employment-in-uzbekistan-opportunities-and-challenges>

28 фоизи улардаги муомала маданиятининг ёмонлиги сабабли ишдан бўшатганлигини маълум қилган. Ушбу келтирилган сабаблар касбий таълим хизматлари сифати билан боғлиқ бўлмаган ҳолда, корхонанинг хўжалик фаолияти ва ёшларнинг шахсий фазилатлари билан боғлиқ ҳисобланади. Касбий таълим хизматлари кўрсатиш сифати билан боғлиқ бўлган ҳолатлар, яъни иш вақтига мослаша олмасли (17 фоиз), техник кўникмаларнинг етишмаслиги (14 фоиз), синов муддати асосида тузилган меҳнат шартномасининг тугаши (12 фоиз) сабабли касбий таълим муассасалари битирувчиларини ишдан бўшатиш ҳолатлари ҳам учраб туради (3.10-расмга қаранг). Бу эса ўз навбатида кўрсатилаётган касбий таълим дастурлари сифатини ошириш ва иш берувчи талабларига мос келадиган кадрларни тайёрлаш бўйича бюртмалар портфели асосида касбий таълим хизматларини ташкил этишни ривожлантириш заруриятини уйғотади.

Прогнозларга кўра, 2026 йилга бориб мамлакатимиз саноат тармоқларида банд бўлганлар улуши 2021 йилга нисбатан қарийб 3,6 фоизга ортиб, 17,2 фоизга етиши мумкин. Бунда аввало, ҳар бир вилоятда йирик саноат корхоналари, кластерларни ташкил этиш ва аҳолини тадбиркорлик фаолиятига жалб этишни назарда тутувчи инвестиция дастурларини изчи амалга оширилиши натижасида, саноат тармоқларида ҳар йили ўртача 150 мингга яқин кадрларга бўлган эҳтиёжни шакллантиришга эришиш зарур бўлади (ходимларнинг ҳаракатини ҳисобга олмаган ҳолда).

3-расм. 2022-2026 йилларда мамлакатимиз саноат тармоқларида аҳоли бандлиги бўйича прогноз кўрсаткичлар, млн. кишида⁶

Мамлакатимиз саноати тармоқларида аҳоли бандлиги улуши табиий ва иқтисодий салоҳият, ресурслардан самарали фойдаланиш ҳисобига ишлаб чиқариш қувватларини кучайтириш, узоқ муддатли истиқболда синергик таъсирга эга бўлган инновацион техника-технологияларга асосланган ишлаб чиқариш ва хизматларни ташкил этилиши натижасида ортади.

⁶ Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Республиканинг Бухоро, Жиззах, Наманган, Сурхондарё ва Хоразм вилоятлари иқтисодийётида саноат тармоқларини ривожлантиришга қаратилган ислохотларга устуворлик қаратилиши натижасида ушбу ҳудудларда саноатлашиш даражасини оширишга эришилиб, ҳудудлардаги саноат тармоқларида бандлик ва меҳнат унумдорлигини самарадорлигини яхшиланишига хизмат қилади.

Жумладан, мамлакатимиз саноати тармоқларида юқори қўшилган қийматга эга, экспортга йўналтирилган инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш, саноат тармоқларига янги турдаги замонавий хизматлар (компютер дастурлаш, ускуналарни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш) кўрсатишни ривожлантиришга қаратилган истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш орқали Андижон, Жиззах, Наманган, Тошкент ва Хоразм вилоятлари саноати тармоқларини бошқа ҳудудларга нисбатан жадал ривожлантириш тенденциясига эришиш мумкин бўлади. Натижада, ҳудудлар кесимида саноат тармоқларида банд аҳоли улуши бўйича Навоий (28,9%), Тошкент (22,8%), Фарғона (19,6%) вилоятлари ва Тошкент шаҳри (20,3%) нинг кўрсаткичлари республиканинг бошқа ҳудудларига нисбатан юқори бўлишига эришилади. Шу билан биргаликда мамлакатимиз саноати тармоқларида банд аҳолининг салмоқли қисми (45-50 фоизи) мазкур саноатлашган ҳудудлар ҳиссасига тўғри келиши кутилаётган бўлса, Сурхондарё, Жиззах ва Хоразм вилоятлари саноати тармоқларида банд аҳолининг улуши республиканинг бошқа ҳудудларига нисбатан паст бўлиши кутилмоқда.

ХУЛОСА

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда шундай хулосага келиш мумкинки, кейинги йилларда Ўзбекистон меҳнат бозорида шифокорлар, муҳандислар, технологлар, дастурчилар ва юқори малакали ўқитувчиларга талаб юқори бўлиши кутилмоқда. Шунини таъкидлаш керакки, кадрларга бўлган талабни сифатли прогнозлаш учун ҳар чоракда иш берувчилар ўртасида кадрларга бўлган талабни касблар бўйича аниқлаш мақсадида сўров ўтказиш лозим. Бу биринчи навбатда меҳнат бозорида кадрларга бўлган ҳақиқий эҳтиёжни аниқлаш, талаб паст бўлган мутахассисларни тайёрлашга йўл қўймаслик, шунингдек иқтисодийётнинг кадрларга бўлган узоқ ва ўрта муддатли эҳтиёжини тармоқлар ва касблар бўйича сифатли прогнозларни ҳисоблаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

ichie J. & Sheehan M. Business strategy, human resources, labour market flexibility

and competitive advantage. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 15, Issue 3. 2005. – pp. 445-464

бдуррахмонов Қ.Х. ўзбекистонда инсон омили ва манфаатлари – энг олий кадрият. – Т.: Гофур Гулом номидаги нашриёт матбаа уйи, 2017. – 364 б.

уратов Х.И. Кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришни самарали бошқариш // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, № 3, май-июн, 2016. – 11 б. URL:

момов В.А. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ аҳолиси меҳнат потенциалидан самарали фойдаланиш. и.ф.н. дисс. – Т.: ЎзР ФА Иқтисодиёт институти, 2009. – 155 б.

ўхтабоев А. Маъмурий менежмент. Т.: Молия, 2003. – 174 б.

бдуррахманов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р., Зокирова Н.К. Персонални бошқариш – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 161 б.

осимова Д.С. Бошқрув назарияси. – Т.: Алоқачи, 2009. – 38 б.

агатов Т. Кадрларни бошқаришда мақбул қарорлар қабул қилишнинг аҳамияти. Т.: Тошкент, 2016. – 34 б.

оисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии: учеб. пособ. Саратов: Вузовское образование, 2017. – 139 с.